

a penado Pavão

opinião como direito

DIVISÃO E REPARTIÇÃO

agosto 8, 2023 por a pena do pavão, publicado em cadernos da pena do pavao, crônicas, opinião

Ano 11 – vol. 08 – n. 45/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8311597>

Diante de um cenário caótico sempre é bom lembrar Tim Maia com sua certa afirmação: “Este país não pode dar certo. Aqui prostituta se apaixonou, cafetão tem ciúme, traficante se vicia e pobre é de direita”. Tirando a última frase (porque esquerda só quer a igualdade na pobreza) no mais tinha razão o incomparável Tim.

O Brasil, que segue ladeira abaixo pelos episódios insanos que se assiste todos os dias, com a chancela de uma turma sedenta por dinheiro do contribuinte e que põe a roupa de jornalista, caminha para o abismo.

Tudo o que era mantra contra o governo anterior tem sido feito. Da ozoneoterapia até a exploração das margens dos rios na Amazonia, tudo, simplesmente, tudo, tem sido feito, com a cumplicidade de uma classe política patética, que representa um povo que a merece. A única coisa que destoa é a defesa eleita – a dos criminosos.

Já não há como esconder que o próprio governo é o centro de produção de **fakenews**. Seus ministros e líderes, diariamente, lembram o também célebre Adoniran Barbosa, com seus versos sobre “as mariposas voando em volta da “lampida”. Não podem ver um holofote e lá estão.

Ontem, como uma comoção nascida de uma **fakenews** a própria imprensa, com a chancela de muitas autoridades e políticos, resolveram trucidar os governadores de São Paulo e de Minas Gerais. Ao primeiro, consideraram que havia produzido uma chacina; ao segundo, a pecha de separar o Brasil.

Sejamos claros. Quem gosta de bandido com ele se mistura, porque se identifica. Não importa para essa gente que a maioria da população viva sob a observância das regras de civilidade, o que lhes interessa é se opor às forças de repressão.

Mas quem vive o drama de ser subjugado pela força do crime organizado ou de milícias em comunidades periféricas sabe o quando sofre. Essa gente, certamente, tem mais autoridade para falar sobre o assunto do que qualquer repórter implantado estrategicamente para cooptar pessoas que possam contribuir para melhorar audiência. Então, parece que o governador de São Paulo bem age aos fazer a opção pela proteção dos homens e mulheres que não optaram pela criminalidade. Assim funcionou em Noa York, até que chegassem as administrações democratas lá. Multiplicaram-se os guetos de zumbis. Assim, também, está a Califórnia.

Mas como não bastasse isto, a imprensa e os políticos, com o requinte da irresponsabilidade própria, defenestraram o governador de Minas Gerais, pela proposta de um consórcio do sudeste. Logo disseram que a pretensão era de dividir o Brasil, separando-o do nordeste, e o mantra ensaiado foi de conflito.

Quando não se quer ver, não adianta. A ignorância chega a ser perdoável, mas a má fé merece um “bom paredão, com uma boa espingarda e uma boa cova”, nas palavras do comunista Lauro Lasi.

Claro, uso como retórico o exemplo, porque sou pacifista, embora defenda vigorosamente o direito de que todo cidadão que cumpra os requisitos legais e médicos possa adquirir uma arma. Não para alugar ao crime organizado, mas para a defesa do direito natural à vida.

Lembro bem, a polícia também, o legislativo também, os ex-governadores também, um certo Consórcio Nordeste, que deu um prejuízo milionário ao Brasil, com aquisição de origem duvidosa, de empresa duvidosa e de utilidade duvidosa. Alguém respondeu processo? Alguém foi preso? Alguém falou em divisão do Brasil por separação do sudeste? Ora, ora!

Fato é que ninguém chuta cachorro morto. Se agridem, assim, os dois governadores, é porque a esquerda sentiu no fígado que a pancada foi grande. Como disse o próprio governador de São Paulo, a esquerda não fez um sucessor e, há 30 anos, discute o mesmo nome. Os outros, que buscam se insinuar na disputa de candidaturas, logo serão defenestrados pela escolha de sempre. O nome será de uma pessoa que não entende nada de economia (confissão de viva voz) mas que a trucidou com projetos e programas que, hora têm vida curta, hora agravam a carga tributária, trazendo para se tornar contribuinte quem era isento, por exemplo.

Legítimo é o esforço de formação de frentes regionais para defesa de interesses peculiares. Disso se sabe, mas contra a má fé foi preciso que o governador do Rio Grande do Sul, com serenidade e objetividade, viesse a público explicar o óbvio.

Dividir o país esteve presente quando, num certo palanque na Av. Paulista, foi inaugurado o discurso do “nós e eles”. Repartir o Brasil, sim, houve quando foi rompida a barreira da seca, com o canal do São Francisco, interrompido pelo atual governo para renascer os carros pipas que, em mãos de políticos, submetem e condenam o povo a permanecer na miséria. Isto parece não indignar os que hoje reclamam do consórcio do sudeste.

Quem, afinal, deseja, separar o país? Quem divide riqueza ou quem condena seu povo à miséria eterna?

COMPARTILHE ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

O DIREITO PODE MUITO, MAS NÃO TUDO.

Ano 09 - n. 79/2021 Foi a partir de um colóquio acadêmico que ouvi a afirmação feita pelo Prof. Dr. Cássius Chai. Talvez eu dezembro 15, 2021 Em "Jurídico"

AUTORIDADE: ENTRE O RESPEITO E O TEMOR

Ano 01 - n. 16/2013 Segunda-feira. Logo cedo sou acordado pelo telefonema da lavadeira, preocupada, por que dezembro 16, 2013 Em "Crônicas"

CONSTITUINTE PANDÊMICA

Ano 08 - n. 48/2020 Ecoa no universo midiático a proposta do líder do governo Bolsonaro de ser convocada uma nova outubro 28, 2020 Em "Opinião"

com a tag política

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

DOS CRIMES E DAS OBRAS

PRÓXIMO POST

OS CURSOS JURÍDICOS

DEIXE UM COMENTÁRIO

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

DESCONSTITUCIONALISMO?

O ILUMINISMO BARROCO?

ARQUIVOS

[Selecionar o mês ↕]

COMENTÁRIOS

- José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**
- Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**
- Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**
- adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**
- A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**